

QORIN YOPIQ SHIKASTLARIDA ULTRATOVUSH TEKSHIRUVINING ROLI VA O'RNI

Umarmulov Zabur Zafarjonovich

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti assistenti

Bo'riboev Alimardon Abdurashid o'g'li

Eshmuminov Bahrombek Bahodir o'g'li

Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti klinik ordinatori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12294472>

Qorin bo'shlig'i shikastlanishlari diagnostikasi tez va aniq bo'lishi kerak, chunki vaqt omili hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Erta tashxis qo'yish va davolash o'limni 50% gacha kamaytirishi mumkin [12; 20-b.]. Xatolar yoki kechiktirilgan tashxis jabrlanuvchining qon ketish yoki sepsidan o'limiga olib kelishi mumkin. Shu bilan bir vaqtda, jarroxlilik yo'li bilan davolashga qaratilgan agressor taktika ko'plab be-xuda laparotomiyalarga olib keladi, uning ulushi turli klinikalarda 1,7 dan 38% gacha bo'lib, bu o'z navbatida asoratlar ko'payishi, kasalxonada yotish davomiyligini uzayishi va davolanish xarajatlarini oshishiga olib keladi [29; 15-b.]. Bugungi kunda nurli diagnostika usullari qorin shikastlanishlarini tashxislashda yetakchi o'rinlardan birini egallaydi. Birinchi marta T.Tiling va uning xamkasbi 1990 yilda 808 nafar bemorlarda o'tkazgan tadqiqoti natijalariga ko'ra qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlikni aniqlashda ultratovushning sezgirligi yuqoriligi to'rtinchi ma'lumot bergan. Ular birinchi bo'lib qisqa muddatli o'quv mash'ulotlaridan so'ng qorin bo'shlig'ida erkin suyuqlikni atigi 2-3 daqiqalik tekshiruvda yuqori aniqlik bilan tashxislay oladigan jarroxlarni tayyorlash samarasini namoyish etishdi. Ko'plab xarab mamlakatlari shoshilinch tibbiyotida ultratovush diagnostikasidan foydalanish uzoq vaqtdan beri ajralmas va muntazam amaliyot bo'lib kelgan [6; 107- b.]. Bugungi kunda, kritik xolatlarda yordam ko'rsatish joyida ultratovushli diagnostika (Point Of Care Ultrasound – POCUS) tez tibbiy yordam shifokorlarining bazaviy amaliy ko'nikmasi xisoblanadi [37; 16-163-b.]. AQShda bunday o'quv dasturi oilaviy tibbiyot, ichki kasalliklar, xarbiy terapiya, shoshilinch tibbiy yordam va intensiv terapiya mutaxassisliklari bo'yicha shifokorlarning majburiy, bazaviy ko'nikmalari qatoriga kiritilgan [10; 901-b.]. 1996 yilda ultratovush diagnostika usullarining diagnostika imkoniyatlarini xisobga olgan xolda Rozycki va boshq "Focused assessment with sonography in trauma" (FAST) atamasini joriy etishdi [12; 492-b.]. Bugungi kunda travmada sonografiya yordamida yo'naltirilgan baxolash (Focused assessment with sonography in trauma – FAST) "bemor yotoxida" o'tkaziladigan dastlabki standart ultratovush skrining tekshiruvi xisoblanadi. U qorin, plevra va perikard bo'shliqlarida erkin suyuqlikni tezda topishga qaratilgan tekshiruv uslubi, shuningdek, pnevmotoraksda xam qo'llaniladi. [4; 2-b. 5; 193-b.]. FAST-tekshiruvi gemodinamikasi beqaror bo'lgan bemorlarni tez saralashning muxim vositasi xisoblanib, shikastlangan bemorni olib borish taktikasini soniyalar ichida aniqlashga yordam beradi. Bugungi kunda FAST-protokol o'fir shikastlanishi bo'lgan bemorlarni majburiy dastlabki diagnostik tekshiruvi sifatida ATLS (Advanced Trauma Life Support) klinik bayonnomalari tarkibiga kiritilgan. Ko'pgina nashrlar shuni ko'rsatadiki, FAST-protokoldan foydalanish operatsiya oldi tashxis qo'yish vaqtini 64-76% ga qisqartiradi, shoshilinch jarroxlilik amaliyotini asoslash uchun kompyuter tomografiyasiga (KT) ehtiyoj qoldirmasdan ob'ektiv ma'lumotlarni olish, asoratlar miqdorini kamaytirish va statsionar davolanish muddatini qisqartirish imkonini beradi [12; 277-b.]. Plevra va perikard bo'shlig'ida erkin suyuqlikni aniqlashda FAST-

tekshiruvning spesifikligi 98 dan 100% gacha [11; 19-196-b.], usulning umumiy aniqligi 98-99% ni tashkil etadi [10; 59-b.]. FAST-protokol noinvaziv usul bo'lgani uchun, kontrast moddani yuborish shart emasligi, bemor xamda tibbiyot xodimlari uchun nurlanish xavfining yo'qligi tufayli, xatto bolalar va xomilador ayollarda xam takroriy foydalanish mumkin bo'lgan xavfsiz usul xisoblanadi. Bu esa ichki a'zolar shikastlanish belgilarini diagnostika qilish vaqtini sezilarli darajada qisqartirish, o'fir yotgan bemorlarni bevosita yoto'fida tekshirishga imkon beradi. Ushbu uslubdan foydalanish ko'krak va qorin bo'shli'i a'zolari jaroxatlarining shoshilinch jarroxlik amaliyotlarida keng ommalashgan. Shu bilan birga, yuqoridagi barcha afzalliklarga qaramay, FAST-protokolda ayrim kamchiliklar mavjud, jumladan gemoperitoneumni assitlardan differensial diagnostikasining murakkabligi, qorinparda orti gematomalarini, ichki a'zolarining, xususan parenximatoz va kovak a'zo shikastlanishini vizualizatsiya qilishda axborotlilik darajasi pastligi, tekshiruv natijalarining tekshiruvchi-operatorga bo'fliqligi, semizlikda, teri osti emfizemasi va ichak pnevmatozi bo'lgan jabrlanuvchilarda tekshirish o'tkazishda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelinadi. [8; 397-398-b.]. Yengles S. va boshq. [5; 194-b.], sonografiyaning yuqori spesifikligini tasdiqlagani xolda, faqat ijobiy FAST-natija asosida shoshilinch diagnostik laparotomiya/laparoskopiya qilingan barcha bemorlarda qorin bo'shli'fida ko'p miqdorda qon va parenximatoz a'zolarining shikastlanishi xar doim topilganligini qayd etishgan (xaqiqiy ijobiy natija). Biroq, ul'tratovush tekshiruvi gemoperitoneum belgilarini aniqlamagan xollarda, ko'pincha noto'fri salbiy natija ko'rsatilgan. Mualliflarning ta'kidlashicha, noto'fri salbiy FAST-natijalarning asosiy sababi ul'tratovush tekshiruvini siydik pufagini kateterizatsiyasi va bo'shatilishidan keyin o'tkazilishi bo'lib, bu kichik chanoq bo'shli'fining vizualligini kamaytiradi, aksariyat xollarda esa erkin suyuqlik shu yerda to'planadi. Soxta salbiy sonografiya natijalarining xuddi shunday sababini McGaxan va boshq. xam ko'rsatishgan, ular FAST-natijalarni MSKT bilan taqqoslaganda 14 xolatda soxta salbiy UTT natijasini kuzatishgan, shu jumladan 6 xolatda esa MSKT da kichik chanoq bo'shli'fida erkin suyuqlik aniqlangan, bunda erkin suyuqlik siydik yo'qligi sababli FAST jarayonida aniqlanmagan. Shuning uchun, ba'zi mualliflar FAST tekshiruvni siydik pufagi to'la xolatida o'tkazish zarurligini ta'kidlaydilar [10; 793-b.]. Qorin yopiq shikastlanishida qorin bo'shli'fida erkin suyuqlikni aniqlashda UTT sezuvchanligi 67-69,8%, spesifikligi - 92,1-99% ni tashkil qiladi [5; 195-b. 11; 705- 706-b.]. Natarajan B. S. va boshq. [10; 696-697-b.] tekshiruvda FAST spesifikligi 99%, ijobiy natijani bashoratlash qiymati - 95%, salbiy natijaniki - 94% edi, lekin usulning sezgirligi 43% dan oshmagan. Fleming S. va boshq. [62 470-b.] xam taxminan bir xil FAST protokol sezgirligi pastligini (46,2%) ko'rsatishgan. Xuddi shu ma'lumotda, sonografiyaning spesifikligi 94,7%, ijobiy va salbiy natijalarning bashoratlash qiymati esa bir-biridan sezilarli darajada farq qilishi ko'rsatilgan, mos ravishda 96% va 39% ni tashkil qilgan. Kumar va boshq. [8; 397-b.] o'z tadqiqotlarida qorin bo'shli'fida erkin suyuqlik aniqlashda UTT umumiy sezgirligi (80,4%), spesifikligi (75%) va aniqligi (80%) jixatidan sezilarli darajada past ko'rsatkichlarni olishgan. McGahan J.P. va Richards J.R. tadqiqotlarida bu ko'rsatkichlar mos ravishda 60%, 98% va 80% ni tashkil qildi [10; 900-b.]. Kokranovskiy tizimli tekshiruvi ma'lumotlariga ko'ra, jaroxatlar paytida qorin bo'shli'fida erkin suyuqlikni aniqlashda UTT sezgirligi 85-95% ni tashkil qiladi [13; 6-b.]. Ba'zi tadqiqotchilar ul'tratovushning informativligi bemorning gemodinamik ko'rsatkichlari bilan bevosita bo'fliqligini aniqladilar. Jumladan, Engles S. va boshq. [5; 193-b.] past qon bosimi bo'lgan shikastlanganlarda sezgirlik, spesifiklik, ijobiy va salbiy natijalarning bashoratlash qiymati va

tekshiruv usulining umumiy aniqligi mos ravishda 64,2%, 85%, 85,7%, 62,9% va 72,9% ni tashkil etishini aniqlashdi. Taxminan bir xil natijalarni Lee B.C. va boshq. [8; 420-b.] xam olishgan, ular 6 yil davomida qorin jaroaxatlari bo'lgan 4029 nafar shikastlanganlarda UTT o'tkazishgan, shundan 122 (3,0%) nafar bemorlar klinikaga qabul qilinganda gipotenziv xolatda bo'lgan va ularda UTT sezgirligi 85%, spesifikligi 60% va umumiy aniqligi 77% bo'lgan. Qon bosimi past va normada bo'lgan bemorlarda sonografiyaning informativligini qiyosiy taxlil qilish shuni ko'rsatdiki, qon bosimi me'yorida bo'lgan bemorlar guruhida UTT ning axborotlilikgi yuqori bo'lgan. Boshqa mualliflarning fikriga ko'ra, me'yoriy qon bosimi ko'rsatkichlari fonida UTT sezgirligi 72-85%, spesifikligi 93,5-96%, ijobiy va salbiy natijalarning bashoratlash qiymati mos ravishda 90% va 80,5%, umumiy aniqlik 83,9-96% ni tashkil qiladi [5; 195-b. 101; 901-b.]. Bundan tashqari, qorin bo'shlig'ining parenximatoz a'zolari, oshqozon osti bezi, retroperitoneum va diafragmaning shikastlanishini aniqlashda UTT past sezuvchanlikka ega, 41% dan oshmaydi. Kovak a'zolarining yorilishini aniqlashda usulning diagnostika imkoniyatlari juda past[2; 426-428 b. 12; 496-b.].

References:

1. Abdurakhmanovich, K. O., & ugli, G. S. O. (2022). Ultrasonic Diagnosis Methods for Choledocholithiasis. Central Asian Journal Of Medical And Natural Sciences, 3(2), 43-47.
2. Abdurakhmanovich, K. O., & ugli, G. S. O. (2022). Ultrasound Diagnosis of the Norm and Diseases of the Cervix. Central Asian Journal Of Medical And Natural Sciences, 3(2), 58-63.
3. Akbarov S. et al. VALUE OF US AND DOPPLEROMETRY IN CHRONIC PYELONEPHRITIS OF PREGNANT WOMEN //Yangi O'zbekiston talabalari axborotnomasi. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 26-29.
4. Akhmedov YA, Ataeva SKh, Ametova AS, Bazarova SA, Isakov HKh THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF RADIATION DIAGNOSTICS. Web of scientist: International scientific research journal. 2021;2:34-42.
5. Akhmedov YA, Rustamov UKh, Shodieva NE, Alieva UZ, Bobomurodov BM Modern Application of Computer Tomography in Urology. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(4):121-125.
6. Alimdjanovich, R.J., Obid , K., Javlanovich, Y.D. and ugli, G.S.O. 2022. Advantages of Ultrasound Diagnosis of Pulmonary Pathology in COVID-19 Compared to Computed Tomography. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 3, 5 (Oct. 2022), 531-546.
7. Amandullaevich A. Y., Abdurakhmanovich K. O. Organization of Modern Examination Methods of Mammary Gland Diseases //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 560-569.
8. Ataeva SKh, Ravshanov ZKh, Ametova AS, Yakubov DZh Radiation visualization of chronic joint diseases. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(2):12-17
9. Hamidov OA, Diagnostics of injuries of the soft tissue structures of the knee joint and their complications. European research. Moscow. 2020;1(37):33-36.
10. Kadirov J. F. et al. NEUROLOGICAL COMPLICATIONS OF AIDS //Journal of new century innovations. – 2022. – T. 10. – №. 5. – C. 174-180.
11. Khamidov OA, Akhmedov YA, Ataeva SKh, Ametova AS, Karshiev BO Role of Kidney Ultrasound in the Choice of Tactics for Treatment of Acute Renal Failure. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(4):132-134

12. Khamidov OA, Akhmedov YA, Yakubov DZh, Shodieva NE, Tukhtaev TI DIAGNOSTIC POSSIBILITIES OF USES IN POLYKYSTOSIS OF KIDNEYS. Web of scientist: International scientific research journal. 2021;2(8):27-33
13. Khamidov OA, Ataeva SKh, Ametova AS, Yakubov DZh, Khaydarov SS A Case of Ultrasound Diagnosis of Necrotizing Papillitis. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(4):103-107
14. Khamidov OA, Ataeva SKh, Yakubov DZh, Ametova AS, Saytkulova ShR ULTRASOUND EXAMINATION IN THE DIAGNOSIS OF FETAL MACROSOMIA. Web of scientist: International scientific research journal. 2021;2(8):49-54
15. Khamidov OA, Khodzhanov IYu, Mamasoliev BM, Mansurov DSh, Davronov AA, Rakhimov AM The Role of Vascular Pathology in the Development and Progression of Deforming Osteoarthritis of the Joints of the Lower Extremities (Literature Review). Annals of the Romanian Society for Cell Biology, Romania. 2021;1(25):214 – 225
16. Khamidov OA, Mirzakulov MM, Ametova AS, Alieva UZ Multispiral computed tomography for prostate diseases. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(2):9-11
17. Khamidov OA, Normamatov AF, Yakubov DZh, Bazarova SA Respiratory computed tomography. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(2):1-8
18. Khamidov OA, Urozov UB, Shodieva NE, Akhmedov YA Ultrasound diagnosis of urolithiasis. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(2):18-24
19. Khamidov OA, Yakubov DZh, Alieva UZ, Bazarova SA, Mamaruziev ShR Possibilities of Sonography in Differential Diagnostics of Hematuria. Central Asian journal of medical end natural sciences. 2021;2(4):126-131
20. Khamidov OA, Yakubov DZh, Ametova AS, Bazarova SA, Mamatova ShT Application of the Ultrasound Research Method in Otorhinolaryngology and Diseases of the Head and Neck Organs. International Journal of Development and Public Policy. 2021;1(3):33-37